

ОРОШАЕМЫЕ СЕРОЗЕМЫ ДОЛИНЫ РЕКИ КАШКАДАРЬИ

¹ Исмонов А.Ж., ² Каттаева Г.Н., ³ Мамажанова У.Х.

¹ Научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии МСХ Республики Узбекистан, к.б.н.

^{2,3} Научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии МСХ Республики Узбекистан, младший научный сотрудник Отдела генезиса, географии и цифровой картографии почв

Аннотация. В статье приводится краткая характеристика основных орошаемых почв сероземной зоны долины р. Кашкадарья, развитых под интенсивным влиянием антропогенных факторов.

Ключевые слова: Кашкадарьинская долина, сероземы, гумус, фосфор, калий, механический состав, засоление.

Abstract. Article cites short characteristics of main irrigated soil of serozems zones of Kashkadarya River, developed under intensive influence anthropogenic factors.

Keywords: Kashkadarya Valley, gray soils, humus, phosphorus, potassium, mechanical composition, salinity.

Аннотация. Мақолада антропоген омиллар таъсирида жадал ривожланган, Қашқадарё водийсидаги сугориладиган бўз тупроқларни қисқача тавсифи келтирилган.

Калим сўзлар: Қашқадарё водийси, бўз тупроқлар, гумус, фосфор, калий, механик таркиб, шўрланиш.

Введение. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций (ФАО), 33% почв во всем мире подверглись деградации, и вероятность того, что деградация продолжится, может составить 90% к 2050 году. Ежегодный ущерб от деградации во всем мире в настоящее время составляет 490 миллиардов долларов. 2,6 миллиарда человек в более чем ста странах страдают от последствий деградации почв и опустынивания, от которых страдают более 33% поверхности Земли. Около 73 процентов пастбищ деградировали, в то время как 47 процентов богарных земель и значительная часть орошаемых пахотных земель деградировали [1].

Такие негативные ситуации, встречающиеся на сельскохозяйственных угодьях, разбросанных по регионам нашей республики, стали серьезными социально-экономическими и научно-техническими проблемами нашей страны.

Объект исследования. В 2022 году были проведены мониторинговые полевые исследования сельскохозяйственных угодий в долине реки Кашкадарья. В результате проводивших почвенные исследования, накопился огромный фактический почвенный материал. Это позволит научно обосновать размещение и специализацию сельскохозяйственного производства, что будет способствовать повышению плодородия почв.

Методы исследования. Методологическую основу исследованных полевых исследований, опубликованных в нашей республике [2], составляют также геохимический, сравнительно-географический, лабораторно-аналитический методы анализа [3]. Химический анализ образцов, взятых из почвы и воды во время исследования, а также

исследовательские изыскания, разработаны в УзПИТИ [4] и ТАТИ, осуществлены по общепринятым в республике методам.

Результаты исследований. Орошаемые почвы в области занимают около 18% ее площади и приурочены в основном к сероземной и пустынной зонам. Среди горных образований встречаются лишь небольшие площади условно-орошаемых сероземов темных и коричневых почв [5]. В этих же зонах, наряду с автоморфными почвами, формируются полу гидроморфные и гидроморфные сазовые почвы. Развиваются орошаемые почвы на рыхлых отложениях четвертичного возраста: лессах, лессовидных суглинках, пролювиальных, аллювиальных, делювиальных и реже элювиальных отложениях.

Поливная культура внесла большие изменения в почвообразовательный процесс и вызвала образование особой группы орошаемых почв с устойчивыми морфологическими и химическими свойствами. Изменения эти коснулись, прежде всего, верхней части профиля. Дернина разрушена, и гумус равномерно распределяется по профилю. Кроме того, верхний обрабатываемый слой почвы ежегодно обновляется за счет ирригационных наносов и местных удобрений, мощность его увеличивается, что приводит к образованию совершенно нового культурного слоя – агроирригационного [6].

При поливах изменяются водный, воздушный и солевой режимы почвы. Поливные воды, просачиваясь вглубь, вызывают подъем грунтовых вод и увлажнение всей почвенно-грунтовой толщи. На подгорных равнинах, кроме того, воднорастворимые соли, вымываясь с поливными водами, повышают минерализацию грунтовых вод, снижая степень засоленности земель. При многолетней культуре начинается процесс опреснения грунтовых вод и перемещение солей к периферии оазисов и с повышений в низины. Степень выраженности всех этих изменений зависит от давности и интенсивности орошения. На территории низовий Кашкадарьи, на аллювиальной равнине, подъем грунтовых вод сопровождается часто засолением орошаемых почв. Ниже приводится характеристика орошаемых почв поливной зоны долины р. Кашкадарьи.

Орошаемые сероземы типичные занимают выровненные повышенные территории предгорий в верховьях р. Кашкадарья. Характеризуются они как высококультурные земли с довольно мощным агроирригационным горизонтом – до 0,7 м. Профиль увлажнен, уплотнен, местами с признаками оглинения, проработан дождевыми червями.

Количество гумуса в пахотном горизонте составляет в среднем 0,9% с колебаниями от 0,5 до 1,3%. В целом в корнеобитаемом слое его содержится 0,6-0,7%. Валового азота – 0,065-0,075% для пахотного и 0,060-0,064% для подпахотного горизонтов. Валовое содержание фосфора довольно высокое – 0,16-0,20%. Подвижными формами фосфора почвы среднеобеспечены (22-23 мг/кг почвы), что объясняется регулярным внесением минеральных удобрений. Калия в почвах достаточно (100-236 мг/кг почвы), но при планировании высоких урожаев хлопчатника потребуется дополнительное внесение калийных удобрений. Карбонатность орошаемых почв несколько пониженная – 5,0-6,5% CO₂. Распределение их по профилю равномерное. По механическому составу почвы относятся к категории пылеватых средних и тяжелых суглинков.

Орошаемые сероземы светлые в настоящее время осталось мало, так как в результате длительного орошения они трансформировались в полугидроморфные и гидроморфные почвы. Орошаемые сероземы светлые характеризуются мощным агроирригационным горизонтом. Содержание гумуса в пахотном горизонте колеблется в

очень широких пределах – от 0,8 до 1,5%, в подпахотном количество его снижается до 0,8-0,7% и на глубине 60-70 см устойчиво превышает величину 0,5%. Низким содержанием гумуса отличаются смытые почвы. Здесь содержание его в пахотном горизонте составляет всего 0,7%, в подпахотном – 0,3%. Валового азота 0,054-0,119% для пахотного и 0,034-0,084% для подпахотного горизонтов. Более гумусированные почвы богаче и азотом. Отношение С к N для верхних горизонтов составляет 6,5-7, книзу сужается. Содержание валового фосфора составляет 0,220-0,350% в пахотном горизонте, книзу несколько уменьшается. Однако, подвижных форм фосфора очень мало – от 8,9-12,0 мг/кг почвы, и почвы характеризуются резко выраженной необеспеченностью усвояемым фосфором. По механическому составу почвы преимущественно среднесуглинистые.

Орошаемые сероземно-луговые почвы формируются в результате массового орошения сероземов и подъема грунтовых вод до 3-5 м. Это происходит как в поясе типичных, так и в поясе светлых сероземов. Сероземно-луговые почвы распространены сравнительно на небольших площадях. Морфологически эти почвы почти ничем не отличаются от орошаемых сероземов, только нижняя часть профиля повышено увлажнена и носит довольно хорошо выраженные признаки оглеения. Нет особых различий и в содержании гумуса и основных элементов питания растений. Агроирригационный горизонт мощностью 60-70 см. Содержание гумуса колеблется в пределах 0,7-1,5%. В подпахотном горизонте количество гумуса снижается до 0,6-0,8% и на глубине 60-70 см держится на уровне 0,5%. Подвижными формами фосфора почвы средне- и хорошо обеспечены – 24-45 мг/кг почвы. Подвижного калия также много – 202-250 мг/кг почвы. Почвы высококарбонатный (7-10% CO₂). По механическому составу почвы преимущественно среднесуглинистые, реже легкосуглинистые.

Орошаемые луговые почвы занимают обычно хорошо спланированные территории и являются средне- и высококультурными с высокой производительной способностью.

Содержание гумуса в пахотном горизонте луговых почв колеблется в очень широких пределах – от 0,7 до 1,6%. При этом наименьшее его количество содержится в луговых почвах субэвразальной дельты Кашкадарьи, переживших в своем развитии опустынивание. Здесь орошаемые луговые почвы образовались в условиях вторичного поднятия грунтовых вод, в процессе олуговения развивавшихся здесь перед этим такырных, а местами и пустынных песчаных почв.

Содержание азота соответственно количеству гумуса колеблется от 0,034 до 0,110%. Подвижными формами фосфора орошаемые луговые почвы слабо- и среднеобеспеченные. При этом колебания его содержания варьируют от 3 до 63 мг/кг почвы, что связано, прежде всего, с неравномерностью внесения фосфорных удобрений.

По механическому составу эти почвы преимущественно средне- и тяжелосуглинистые, реже встречаются легкосуглинистые разности. Почвы обычно плотные с хорошо выраженными признаками оглеения.

Луговые почвы в силу общих гидрогеолого-геоморфологических условий подвержены засолению, особенно на дельтовой равнине, но большая их часть в результате длительного орошения в настоящее время до определенного уровня промыва от воднорастворимых солей и относится преимущественно к разряду слабозасоленных.

Выводы. В результате исследований получены новые сведения о состоянии орошаемых почв долины р. Кашкадарья. Проведенный анализ фондовых и новых

материалов позволил выявить особенности почвообразования, а также генетико-морфологические и агрохимические свойства орошаемых почв, сложившиеся в процессе антропогенного воздействия. Установлен характер развития орошаемых почв и выявлены региональные особенности почв сероземной зоны. Собранные материалы способствуют прогнозированию изменений орошаемых почв в процессе антропогенной деятельности и разработке рекомендаций по их рациональному использованию.

REFERENCES

1. Интернет-данные: 2022. <https://www.fao.org/documents/card/ru/c/cb7654ru>.
2. Кузиев Р. и другие. 2013. Инструкция по проведению обследования почвы и составлению почвенных карт для ведения государственного земельного кадастра / Нормативный документ, Ташкент, 2013. - С. 52
3. Качество почвы по ISO 11277; 2021 (ISO 11277; 2020, DDT). Определение гранулометрического состава минерального вещества почвы. Использовались методы погружения и просеивания. 2020. STANDART INSTITUTIONS #1MF9QN79PP-05/11/2022
4. Методы исследования агрофизических, агрохимических и микробиологических свойств почв на хлопковых полях УзНИИХ. 1993. / УзНИИХ. Ташкент. 1993. - С. 37
5. Кузиев Р. и другие. Атлас почвенного покрова Республики Узбекистан. Ташкент, 2010
6. Исмонов А.Ж. Марказий Осиё тоғ оралиғи водийлари агроландшафтлари суғориладиган тупроқлари хосса – хусусиятларининг ўзгариши // Тупроқшунослик ва агрохимё илмий журнали. 2022. № 2. 8-15 бетлар.